

Osman Bey

Ayaz İpekcioglu

Takdim

Osman Bey, Osmanlı Devleti'nin kurucusu ve hanedanının ilk hükümdarıdır. Gaza ideolojisini İslami cihad anlayışıyla birleştirmiş, Söğüt ve çevresinin stratejik konumunu kullanarak Bizans sınırlarında başarılı fetih hareketleri yürütmüştür. Bir uç beyliği olarak aldığı mirası kısa sürede devlet kimliğine taşımayı başarmıştır. Bu çalışmaya, böyle büyük bir Türk beyinin hayatı ve mirasıyla başlamak benim için hem bir şeref hem de tarihî hafızaya küçük bir katkı sunma arzusunun tezahürüdür.

Ayaz İpekciöglü

12.09.2025

Osman Bey'in Soyu

Aşıkpaşazade'ye göre Osman Bey'in soyu;

“Nuh Peygamber'in oğlu Yafes'in oğlu
Maçı'nın oğlu Çin'in oğlu Turmuş'un oğlu
Yantemür'un oğlu Korluga'nın oğlu Karahul'un
oğlu Süleyman Şah'ın oğlu Karalu Oğlan'ın
oğlu Amudı'nın oğlu Karaca'nın oğlu
Kurtılmış'ın oğlu Çarboga'nın oğlu Sevinç'in
oğlu Togar'ın oğlu Baybus'un oğlu Kızıl
Boğa'nın oğlu Kamari'nin oğlu Bansup'un oğlu
Karahan'ın oğlu Tozak'ın oğlu Aykutluk'un
oğlu Karahan'ın oğlu Oğuz'un oğlu Gök Alp'in
oğlu Basuk'un oğlu Toktimur'ün oğlu Sugar'ın
oğlu Bakıyı'nın oğlu Sunkur'un oğlu
Kaynıtur'un oğlu Togar'ın oğlu Aykolug'un
oğlu Sayıntur'un oğlu Kızıl Boğa'nın oğlu
Kaya Alp'in oğlu Süleyman Şah Gazi'nin oğlu
Ertuğrul'un oğlu Osman Gazi' dir.”

Şeklindedir. ^[1]

[1] Âşık Paşazade, *Osmanoğulları'nın Tarihi*, haz. Kemal Yavuz – M. A. Yekta Saraç, K Kitaplığı, İstanbul 2003.

Bu soy silsilesi tarihî bir gerçeklikten ziyade, Osman Bey'i Oğuz Han'a ve oradan Yafes üzerinden Hz. Nuh'a bağlayan, siyasî ve dinî meşruiyet amacı taşıyan bir anlatıdır. Erken Osmanlı kroniklerinde bu tür soy rivayetlerinin kullanılmasının temel sebebi, hanedana kutsiyet atfetmek ve eski büyük hükümdarlarla bağ kurmaktır. Bunun tarihsel bakımdan doğruluğu oldukça zayıftır. Zira Türklerin Yafes'e kadar uzanan bir arşiv ya da yazılı soy kaydı tuttuğuna dair bir veri mevcut değildir. Türklerde düzenli tarih yazımı ve arşivciliğin ortaya çıkışı, ancak II. Göktürk Kağanlığı dönemi ve Orhun Yazıtları ile başlar. Bu sebeple söz konusu soy anlatısı tarihsel belgeden çok, hanedanın kökenini yüceltmeye yönelik bir meşruiyet kurgusu olarak değerlendirilmelidir.

Osman Bey'in Dedesi Kimdir?

Osman Gazi'nin dedesinin adı tarihçiler arasında tartışmalıdır. Erken Osmanlı kroniklerinde iki farklı isim ön plana çıkar: "Süleyman Şah" ve "Gündüz Alp." Sencer Divitçioğlu bu durumu açıklar iken; "Ön-Osmanlılar'a özgü bu efsane-tarihe kısaca değinelim. Özetle, Neşrî'yi izliyorum: Ertuğrul'un babası Süleymanşah'tır. Elli bin göçer-evin beyi olup, Selçuklu Sultanı Alâeddin I zamanında (?) Moğol ordularının önünden sıvışıp, Anadolu'ya girmiştir. Erzurum ve Erzincan yörelerinde yazın yaylayıp, kışın kışarlardı. Belli, yeni yerlerinden pek hoşnut kalmamışlardı ki, bir gün Halep yoluyla eski yurtlarına dönmeye karar verdiler. Caber Kalesi dolaylarına geldiklerinde Fırat'ı geçmek isterken Süleymanşah'ın atının ayağı sürçtü, Bey nehre düşüp boğuldu. Dört oğlu vardı: Sungur Teğın, Gün Toğdu, Ertuğrul ve Tündar. İlk iki kardeş dönüşü yeğleyip, İran'a doğru at sürdüler. Ama, Ertuğrul'la Tündar Rum içine varmaya kararlı idiler. Yanlarında dört yüz göçer-evlik bir Türkmen topluluğu vardı. Şu ya da bu vesileyle Söğüt'ü kışlak, Domaniç Dağı ile Ermeni Beli'ni kendilerine yaylak edindiler." [2]

[2] Sencer Divitçioğlu, *Osmanlı Beyliğinin Kuruluşu*, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2000.

Fakat Sencer Divitçioğlunun'da söylediği üzere bu hususta doğru bilgiyi sunan Wittek idi. Nitekim Osmanlı'nın atası Süleyman Şah aslında 1075-1086 yılları arası İznik'te hüküm sürmüş Arslan İsmail Yabgu'nun oğlu Kutalmış oğlu Süleymanşah'ın kendisidir. Oğlu, I. Kılıç Arslan atıyla geçerken nasıl Habur ırmağında boğulmuşsa, bu efsanevi Süleymanşah da atıyla Fırat'ı geçerken düşüp boğulmuştur. Yani dedesinin adı hakkında söyleyebileceğimiz onun "Gündüz Alp" olduğu kanaatindedir.

Ertuğrul Bey

Gündüz Alp'in ölümünden sonra Kayı Boyu'nun bir kısmı dağılmıştır. Kroniklerin çoğunda Gündüz Alp'in tek oğlunun Ertuğrul Bey olduğu belirtilse de, özellikle 15–16. yüzyıl Osmanlı tarihçileri, onun dışında Sungur Tigin, Gündoğdu ve Dünder Bey isimli kardeşlerden de bahseder.

Bu rivayetlere göre Sungur Tigin, Gündoğdu ve Ertuğrul, babalarının ölümünden sonra Pasin Ovası ve Sürmeli Çukuru taraflarına gitmiştir. Buna karşılık Âşıkpaşazade, Ertuğrul Bey'in Orta Asya'ya dönmeyip, yaklaşık dört yüz çadırla bulunduğu bölgede kaldığını aktarır. Âşıkpaşazade burada Dünder Bey'den söz etmezken, Ahmet Rasim, Ertuğrul Bey'in Halep taraflarında Dünder Bey ile birlikte kaldığını ifade eder.

Neşrî de Dünder Bey'i Ertuğrul'un kardeşi olarak zikreder. Aynı görüşü Prof. Sencer Divitçioğlu da kabul eder. Bu durum, Osmanlı'nın kuruluş dönemine ait kaynaklarda Ertuğrul Bey'in kardeşleri konusunda bir görüş ayrılığı bulunduğunu açıkça göstermektedir.

Kayı'nın Yurt EdiniŒi

Osmanlı rivayet geleneğinde genel olarak kabul edilen anlatıya göre Ertuğrul Bey, ođlu Saru Yatı (Savcı) Bey'i Konya'ya göndererek Selçuklu Sultanı'ndan yaylak ve kışlak talebinde bulunur. Rivayete göre Ertuğrul Bey, bu esnada yolda karşılaştığı ve birbirleriyle savaŒan iki ordudan zayıf düşmüş olan tarafa töre geređi yardım eder. Zayıf tarafın Selçuklu kuvvetleri olduđu, saldıran tarafın ise Mođol/Tatar akıncıları bulunduđu sonradan anlaşılır. Bunun üzerine Sultan I. Alaeddin Keykubad, Ertuğrul'a Domaniç ve Ermenibeli'ni yaylak olarak tahsis eder. Bu hadisenin yaklaşık olarak H.630 / M.1233 yılında gerçekleştiđi kabul edilmektedir.

Ancak Aşıkpaşazade, bu savaŒ anlatısına yer vermez. Ona göre Ertuğrul Bey'in ođlu Saru Yatı, babasının gazaya katılma isteđini sultana iletmiş, Sultan da memnuniyetle kabul ederek bu toprakları vermiştir.

Ertuğrul'un Uç Beyliği

Ertuğrul'a yurt olarak verilen toprak 1.000 ila 2.000 km² arası olduğu kroniklerde geçmektedir. Bu suretle 1231'de Osmanlı devletinin temelleri atılmıştır. Ertuğrul Bey, Bizans ile devamlı yaptığı akınlar sonucu "Gazi" olarak anıldığı gibi topraklarını da 4.800 km²'ye çıkarmıştır. 1281'de, 90 yaşında vefat etmiştir. ^[1]

Söğüt'ü Bizans'tan fethederek kendine merkez olarak almıştır. Türbesi de Söğüt'tedir. Oraya (Bizans'ın kuzey batı sınırına) daha önce gelmiş Türkmenler vardı, bunlar da Ertuğrul Bey'in emrine girdiler. Ertuğrul Bey yarım asır içinde Bizans'tan ufak tefek toprakları fethedip arazisini genişletince, yeniden Türkmenler gelip yerleştikleri gibi küçük uç beyliğinin Rum tebaası da oldu. ^[1]

Uç beylerinin büyük kısmı gibi Ertuğrul Bey de yalnız siyasi bir lider değil, aynı zamanda gazâ düşüncesiyle hareket eden bir savaşçı bey olarak tasvir edilir. Kaynaklarda, Bilecik tekfurunun dahi Ertuğrul'a vergi verdiği, silah ve kuşatma makinelerinden yoksun olmasına rağmen bu

otoriteyi yalnız süvari birlikleriyle sağladığı anlatılır.

Annesi Hayme Ana da kendisi gibi uzun bir ömür yaşamış ve bu topraklara gömülmüştür, türbesi Domaniç'in Çarşamba köyünde hala görülür.

[1] Yılmaz Öztuna, *Osmanlı Devleti Tarihi*, Cilt 1 (İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1994), s. 19.

Osman Bey

Hicri 656 / Miladi 1258 yılında Söğüt'te dünyaya gelen Osman Gazi, babası Ertuğrul Bey'in vefatı sırasında 24 yaşındaydı. Yani babasının yerine geçtiğinde 24 yaşında idi. Osman Bey, Kastamonu'daki Çobanoğulları'na bağlı idi.

Osman Bey zamanındaki Çobanoğulları Alp-Yürek Bey, sonra Muzaffereddin Yülük-Arslan Bey (1284-1292) sonuncusu da Nasıreddin Mahmud Bey (1292-?)'dir. Çobanoğulları'nın yerine Candaroğulları geçmiştir. Candaroğulları'nın sonradan Osmanoğulları'na büyüklük taslamaları bu yüzdendir (Candaroğulları da, Çobanoğulları ve Osmanoğulları gibi Oğuzlar'ın Kayı boyundandır ve birer Kayı aşiretinin beyi olarak topraklarına yerleşmişlerdi). ^[1]

Osman Bey, Kayı reisi olduktan sonra, Selçuklular babası gibi onu da uç beyi olarak tanımıştır. Selçuklu da o sırada yıkılmaya yüz tutmuş bir devletti. Bizans'a bakacak olur isek, tekfurlar İstanbul'dan bağımsızdı. İstanbul İmparatorluğu onları kendi haline bırakmış idi. Geçimlerini yağma ile sürdürüyorlardı. Bu sebeple uç hudutlarda savaş eksik olmuyordu.

[1] Yılmaz Öztuna, *Osmanlı Devleti Tarihi*, Cilt 1 (İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1994), s. 19.

Bu zamanlarda, Selçuklu, Cengiz soyundan olan Gazan Han'ın bitmek bilmeyen taaruzlarından ötürü yıkılma süreci hızlanmış, valilerin itaatsizliği de bu çözümü çabuklaştırmaya yetmişti. Osman Bey bu tip işlerden hoşlanmaz, kimseye benzemez, Selçuklu'ya sadakatini gösterirdi.

Osman Bey ilk İnegöl tekfuru ile vuruşmuştur.

İnegöl tekfuru, civardaki uç beyleri ve Türklere bir takım zararlar hali hazırda vermekteydi. Buna daha fazla tahammül etmeyen Osman Bey babasının arkadaşlarından Akçakoca, Gazi Abdurrahman ve kendisinin silâh arkadaşlarından Turgut Alp, Konuralp ve Aygut Alp ile müzakere ederek kalenin zaptına karar verdi.

Lâkin İnegöl tekfuru, Osman Beyin bu niyetinden haberdar olarak tedbir aldı ve Ermenibeli'nde bir pusu kurdu. Ermenibeli'nde kurulan pusudan Osman Bey bir hıristiyan casusu vasıtasıyla haberdar oldu. Böylece bir felâketten kurtulmasına rağmen kuvvetli hasmı ile çarpışmaktada tereddüt etmedi. Ermenibeli'nde cereyan eden şiddetli çarpışmada Osman Beyin kardeşi Sarubatı'nın oğlu Bay Hoca şehit düştü. Osmanlıların ilk

muharebesi addedilen Ermenibeli çarpışmasında Osman Bey pek muvaffak olamadı. [2]

1288 veya 1291'de Eskişehir yakınlarında Karacahisar'ı fethetti, kendine merkez yaptı ve adına hutbe okuttu. Şüphesiz hutbe'de önce Mısır'daki Abbasi halifesi, sonra Tebriz'deki ilhan, sonra Konya' da Selçuklu padişahı, sonra Osman Bey anılıyordu. Halil İnalçık buradaki teşkilatlanmayı ise şöyle aktarmıştır.

“Menakibname, Osman'ın 699/1299 yılında Karacahisar'da kendi adına hutbe okuttuğunu, bağımsızlık iddiasında bulunduğunu, kendi töre/kanununu ilan ettiğini (15. Bab), kadı ta'yin ettiğini, özetle bağımsız beyliğini bir Türk-İslam saltanatı gibi teşkilatlandırma işine giriştiğini anlatmaktadır. Başka deyimle, Menakibname'yi yazan (Yahşi Fakih) veya anlatan

(Orhan'ın imamı İshak Fakih) bağımsız Osmanlı Devleti'nin bu tarihte doğduğu bilincindedir. Şimdiye kadar tarihçiler onu izleyerek bu tarihi, devletin gerçekten ve hukuken kuruluş tarihi olarak kabul etmişlerdir” [3]

[2] Mustafa Cezar, *Mufassal Osmanlı Tarihi*, Cilt 1 (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2010), s. 41.

[3] Halil İnalçık, *Devlet-i 'Aliyye: Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar I* (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2009), s. 20.

Hicri 699 / M. 1300 senesinde Tatar Han'ı Mahmud Gazan Selçuklu Devletini perişan ederek yıkıp geçti. Bu yıkılışın neticesinde doğuda Kızılırmak'a kadar uzanan Selçuklu arazisi üzerinde on iki tane hükümet denemeyecek küçüklükte hükümetçikler meydana çıktı.^[4] Fakat gerek Moğol Hanları arasındaki taht kavgaları olsun gerek Moğol Hanlarının Anadolu'ya yolladığı valilerin isyanları olsun Moğol hakimiyeti zayıflama yaşıyordu.

1299- 1301 'de Moğol kontrolünün iyice zayıflamasından yararlanan Osman ve tüm öteki uç beyleri Bizans şehirlerine karşı genel bir saldırıya geçmişlerdir. ^[5]

27 Ocak 1300'de Selçuklu Sultanı Üçüncü Sultan Alaeddin Keykubad, Osman Gazi'ye tabl (davul), alem (sancak), tuğ gibi saltanat alametleri yolladı. Böylece Osman Bey, kesin şekilde büyük uc beyi oldu. ^[6]

[4] Ahmet Rasim, *Osmanlı Tarihi*, Cilt 1 (İstanbul: Emir Yayınları, yayım yılı bilinmiyor), s. 35.

[5] Halil İnalçık, *Devlet-i 'Aliyye: Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar I* (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2009), s. 15.

[6] Yılmaz Öztuna, *Osmanlı Devleti Tarihi*, Cilt 1 (İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1994), s. 21.

Bapheus (Koyunhisar) Savaşı 1302

Halil İnalçık'a göre Osman Bey'in bir "hanedan kurucusu" haline gelmesinin sebebi bu savaştır. Bilecik-Yenişehir bölgesinin fethinden (1299) sonra Osman Gazi, Bithynia'da Bizans'a ait iki merkezi, İznik ve Bursa'yı almak için harekete geçmiştir. İznik üzerine yürümeden önce gerisini koruma altına almak için Bursa ovası tarafında Marmaracık ve Koyunhisar'ı itaat altına alır ve 1302'de Avdan dağlarını Kızılhisar vadisinden geçip İznik ovasına iner ve şehri kuşatır. Osman'ın İznik kuşatması ve imparatorun şehri kurtarmak için Heteriarch Muzalan kumandasında gönderdiği orduya karşı kazandığı Bapheus Zaferi için Halil İnalçık, Pachymeres ve Anonim Tevarih-i Al-i Osman'ı incelemiş ve karşılaştırmıştır. Vardığı sonuç ise;

Anonim Osmanlı tarihinin verdiği ayrıntılara göre ilkin, İznik'e götüren vadi girişinde stratejik Köprühisar (bugün aynı adla geniş Göksu ırmağı üzerindedir) alındı. Osman'ın kuvvetleri İznik üzerinde, ilkin ovada etrafı tahrip ve yağma ettiler. Osmanlı ordusuna karşı kaleden düşmanın yaptığı çıkarmalar püskürtüldü. Fakat İznik'i her yandan kuşatmak olanaksızdı. Etrafı bataklıktı ve göle

açılan kapı İstanbul ile temasa ve oraya ulaşmaya imkan veriyordu. Osman çekilmeden önce şehri sürekli abluka altında tutmak ve açlıkla teslim almak amacıyla dağ tarafında bir "havale" kulesi yaptı ve Draz Ali kumandasında küçük bir kuvvet yerleştirdi (Bugün dağ eteğinde Draz Ali Köyü ve Draz Ali Pınarı hala aynı adla görülür: Osmanlı kaynağı bu pınarı da zikreder). İznikliler imparatora haberci gönderip şayet yardım gelmezse teslim olmak zorunda kalacaklarını bildirdiler. " Çün Islambol Tekfuru bu hale vakıf oldu, hayli gemi cem' edüb içine çok eşkerler koyub gönderdi kim varalar gazileri İznik üzerinden ayıralar ... gaziler dahi ol katirler çıkacak kenerda pusuya girip pinhan olup durdular. Bu yanadan kafieler dahi gemilerin sürüp varıb Yalak-Ovası'nda ol kenara iskele urub bir gece çıkınağa başladılar. Kara yere döküldüler. Her biri atların ve esbabların çıkarınağa çalışırken gaziler dahi gafilen Allah'a sığınıb tekbir getürüb cümle ... hamle edüb at salıb kafirler arasına koyulub kılıc urdular ... gemi içinde olanlar gemilerin alub göçüb gitmek ardınca oldular." [1]

[1] Halil İnalçık, *Devlet-i 'Aliyye: Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar I* (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2009), s. 17.

Öztuna ise kısaca;

“Nitekim Bizans'ın Bursa tekfuru (valisi) üzerine 5.000 askerle yürüdüğü zaman düşmanı Koyunhisarı meydan muharebesinde bozdu (27.7.1302) ve adını Bizans'a ve Anadolu'ya duyurdu.” Şeklinde neşretmiştir. [2]

Aşıkpaşazade'de ise

“Savaşa hazır gazileri alarak kafirlerle Koyunhisarı'nda karşılaştı. Hemen savaşa giriştiler. Savaşa savaşa Dineboz' a geldiler. Oraya gelince kafirler arkalarını dağa verdiler. Ölenin sayısı belli değildi, bunu ancak Allah bilir. Osman Gazi'nin kardeşi Gündüz'ün oğlu Aydoğdu'yu şehit ettiler. Dineboz'da Koyunhisarı'na giden yolda, yolun üzerinde yatmaktadır. Mezarı taşla çevrilmiştir. O yerlerde at hastalansa onun mezarına götürüp mezarı üç kez dolandırılırsa Hak teala şifa verir. Sonunda kafir askeri bozulup kırıldı. Edrenos tekfuru kaçtı, Kestel tekfuru öldü, Bursa tekfuru hisara girdi, Kite tekfuru hep Osman Gazi' nin karşısında idi, o da kaçtı. Osman Gazi ardından gitti. Tekfur Ulubat'a vardı.” Şeklinde savaşın hatları böylece verilmiştir.

[2] Yılmaz Öztuna, *Osmanlı Devleti Tarihi*, Cilt 1 (İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1994), s. 21.

Devamını en kapsamlı Halil İnalçık aktarır.

Bafeus'un ardından Osman Bey'in şöhreti Kastamonu'ya kadar gider. Gaziler onun bayrağı altında koşuşturur. Neşri'ye göre bu sebepten Osmanlı'nın kuruluşu 27 Temmuz 1302'dir. Halil İnalçık'ta böyle kabul eder. Hatta 1299 tarihini kuruluş olarak bir "uydurma" olarak görmenin yanı sıra, Osmanlı 1299da kurulmuştur diyenleri de ağır eleştirir.

İznik'i kurtarmak isteyen İmparator II. Andronikos, gayrimeşru kızı bir prensesi, Moğol İlhanlı Hanı Gazan'a zevce olarak teklif etti. Gazan'ın ölümü (1304) üzerine bu prenses Gazan'ın halefi Ülceytü (Olcaytu) Han'a önerildi. Pachymeres'e göre, han 40.000 kişilik bir ordu göndereceğini vaat etmiş. İzniklileri cesaretlendirmek için imparator, kız kardeşi Maria'yı bu haberle İznik'e gönderdi. Fakat Ülceytü'den bu yardım gelmedi; Osman Bey, 1304'te İznik'e doğudan gelecek her türlü yardımı kesmek üzere Sakarya üzerinde başlıca Bizans kalelerini, bu arada Lefke, Mekece ve Geyve'yi fethetti. Böylece, 1300'lerde Osman, Bithynia'da Bizans egemenliğini ciddi olarak tehdit eden önemli bir siyasi-askeri güç olarak ortaya çıkmıştır. Pachymeres gibi Osmanlı yazarı

Yazıcızade de, 1300'den sonra Osman'ın şöhretinin uzak İslam memleketlerine yayıldığını ve her taraftan "göç göç ardınca Türk-evleri gelip dolduğunu" kaydeder. O zaman olayları izleyen Pachymeres'in kaydı, Bizans'ın Osmanlı tehdidini ne kadar ciddi karşıladığını gösterir. [3]

Devam eden süreçte her ne kadar önemli olay yaşandıysa da bu genel Osmanlı Siyaseti Tarihi'ne girer, Osman Bey'in biyografisi üzerinde incelemeye lüzum yoktur.

[3] Halil İnalçık, *Devlet-i 'Aliyye: Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar I* (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2009), s. 17.

Dünder Bey'in Ölümü Üzerine

Dünder Bey'in ölümüne de değinmiş olalım. Osman Bey, Karacahisar'ı zaptettikten sonra şehrin pazarına gelerek yabancılara ait eşyalardan alınacak vergiler üzerine bir meclisi meşveret toplar. Bu mecliste bulunan amcası Dünder Bey, bu fikrin (eşyalardan vergi alınması) Germiyan ve Rumları ittifaka sevk edebileceğinden ötürü muhalefet eder. Buna kızan Osman Bey, doksan yaşlarında olan amcası Dünder Bey'i okla vurarak öldürmüştür. Hayrullah Efendi ise Tarihi Âl-i Osman'ın ikinci cildinde bunu farklı izah eder. Dünder Bey'in, Osman'ın kabile başına geçmesini hazmedemeyip, onu devirip reis olmak için fırsat kolladığını, hatta Bilecik ve Yarhisar Rum tekfurlarının Osman Bey'i öldürmek için aldığı tertipten Dünder Bey'in haberi olduğunu yazar. Ardından Osman Bey Bilecik ve Yarhisar tekfurlarının tertiplerini atlatarak sağ salim tuzaktan kurtulunca 1298 yılında amcasını öldürmüştür. Bu Hayrullah Efendi'ye göre olandır. Mufassal Osmanlı Tarihi'nde ise bu iki olay birbirine bağlanması uygun görülmüş;

“Tertip muvaffak olamayınca İdarî işlerde muhalefete başladığından yeni kurulmakta olan birliği onun yıkıcı hareketlerinden kurtarmak için Osman Beyin amcasını öldürmesini tabii karşılamak lâzımdır.”

Şeklinde yorumlanmıştır. [1]

Halil İnalçık ise detaylandırmadan sonuç odaklı olarak;

“Önemli siyasi kararlarda amcası Dünder'a danışırdı. Osman, güdülecek siyaset konusunda tartışmaya girdiği amcasını okla vurmuş, öldürmüştür.” Yorumunu yapmıştır. [2]

[1] Mustafa Cezar, *Mufassal Osmanlı Tarihi*, Cilt 1 (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2010), s. 48.

[2] Halil İnalçık, *Devlet-i 'Aliyye: Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar I* (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2009), s. 26.

Bursa Kuşatması

Osman Bey için Marmara havzasının en önemli şehri Bursa idi. Bursa'yı almak için kesin karar vermesi de pek sürmemekle beraber, Bursa'yı 1315 yılında ablukaya almıştır. Şehrin direkt alınamayacağını anlayan Osman Bey, buna göre hazırlık yapmıştır. Bursa etrafına iki kale inşa ettirmiş, birisine Ak Timur'u diğerine de Balabancık'ı muhafız atamıştı. Abdal Murad'ı da her iki kale arası irtibat temini ile vazifelendirmişti. On seneden biraz fazla süren muhasaranın başında Osman Bey bizzat katılmış fakat hastalanması üzerine muhasarayı oğlu Orhan'a devretmiştir. Bursa muhasarasına; Köse Mihal, Turgut Alp, Şeyh Mahmud, Edebalı'nın yeğeni Şeyh Hasan kumanda ve harb müşavere heyetini teşkil etmekteydi. En nihayetinde Bursa şehri halkı kuşatma yılları neticesi sefalet durumuna düşmüş, aç ve perişan kalmıştır. Dışarıdan yardım da alınmadığından ötürü teslimden başka çare görülememiştir. Orhan Gazi, Köse Mihal'i Bursa tekfuru Bursuk ile müzakereye memur etmiştir. Eski Türk ümerasından bir çocuğunun adının Bursuk olmasına bakılarak, Bizans hizmetine girmiş bir Hıristiyan Türk olması muhtemel olan

Bursa kumandanı Türklere otuz bin Bizans altını ödemiş, Bursa halkından arzu edenlerin şehri terkine müsaade edilmesi kaydıyla da Bursa'yı teslim etmiştir. [1]

Yılmaz Öztuna ise şehrin tesliminin beklenmesini şu şekilde neşretmiştir;

“Osman Bey, Bursa'yı yıllar süren bir ablukaya alarak kendiliğinden teslimini bekledi. Esasen Bursa kalesini cebren düşürecek silahları yoktu. Bursa'yı aldığı takdirde Osmanlı, gerçek bir şehre ve gerçek bir taht şehrine sahip olacaktı. Bunu göremeden öldü.” [2]

[1] Mustafa Cezar, *Mufassal Osmanlı Tarihi*, Cilt 1 (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2010), s. 59.

[2] Yılmaz Öztuna, *Osmanlı Devleti Tarihi*, Cilt 1 (İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1994), s. 22.

Osman Bey'in Vefatı

Osman Bey, 1324 yılı Şubatında 67 yaşlarında Söğüt'te vefat etti. Oğlu Orhan'a verdiği nasihati Aşıkpaşazade şöyle yazmıştır;

İlk önce, "Oğul Orhan! Ben öldüğüm zaman beni Bursa' daki o Gümüşlü kubbe altına koyacaksın." dedi. Sonra, "Sana bir kimse yüce Tanrı'nın emretmediği sözleri söylerse, o sözü Allah buyurmadığı için kabul etmeyeceksin." dedi. Ardından, "Eğer sen yüce Tanrı'nın ilmini bilmezsen, bilen kişiye sor." dedi. Sonra da, "Ayrıca sana itaat edip hizmette bulunanları memnun et, bir de hizmet edenlere iyi muamelede bulun ve bağışlar yap, yapacağın ihsanlar onların hallerinin ve davranışlarının tuzağıdır." dedi.

Ahmet Rasim, Orhan Gazi'nin Osman Gazi'nin yanına gelişini şöyle aktarır;

“Orhan Gazi, fetih haberini vermek üzere babasının yanına geldiğinde babasını ölüm döşeginde buldu. Baba oğul birbirlerine sarılarak, ağlaştılar.” [1]

İlk önce Söğüt'e gömülen Osman Bey, ardından iki yıl sonra Bursa'ya defnolunmuştur.

[1] Ahmet Rasim, *Osmanlı Tarihi*, Cilt 1 (İstanbul: Emir Yayınları, yayım yılı bilinmiyor), s. 37.

Osman Bey'in Dış Görünüőü

Orta boylu, gayet geniş göğüslü, teni esmere yakın iri gözlü çıkık kaşlı idi. Vücudunun belinden aşağı kısmı, gövdesinden daha uzun idi. Kollarını aşağı sarkıttığı zaman ellerinin uç kısmı dizinin hizasını geçmekteydi. Hükümetinin istiklalini ilan ettikten sonra yirmi geçen yirmi yedi sene içinde topraklarını genişletmeye devam etti. Yenişehir'de nikris hastalığından vefat etmiş, yaptığı vasiyeti icabınca "Manastır Kümbedi" veya "Gümüőlü Kümbed" denen yere defnolunmuştur. ^[1]

[1] Ahmet Rasim, *Osmanlı Tarihi*, Cilt 1 (İstanbul: Emir Yayınları, yayım yılı bilinmiyor), s. 37.

Adı Hakkında

Osman Bey'in adı Pachymeres tarafından "Οθμᾶν / Ot(h)man" şeklinde anılır iken; Kimi Arap kaynaklarında "Uthmān / Utmān" şeklinde geçmektedir. Batılı (Latin) kroniklerde ise "Othman / Osmanus" olarak geçmektedir. Erken Osmanlı rivayetlerinde bazen "Ataman" ya da "Otman" olarak geçerken, 15. yüzyılda yazılmış Tevârîh-i Âl-i Osman nüshalarında hem "Osman" hem "Utman" yazımları vardır. Bu farklılıkların sebebi Osman adının Arapça kökenli oluşu, fakat Anadolu Türk ağızlarında "Utman, Otman, Ataman" gibi varyantlara dönüşmesidir. Halil İnalcık da bu yüzden Pachymeres'in verdiği biçimi "Otman" olarak aktarmış, Arapların ise "Osman" yazımıyla kullandığını belirtmiştir.

Sonuç

Bu çalışma, Osman Bey'in hayatı, siyasi faaliyetleri ve devletleşme sürecindeki rolünü kronolojik bir bütünlük içerisinde, mevcut tarihî kaynaklara sadık kalarak incelemeyi amaçlamıştır. Amacım, yaygın anlatılarda görülen efsanevî unsurları tekrar etmekten ziyade, Osman Bey'i tarihsel bağlamı içinde, çağdaş Bizans kronikleri, Osmanlı menakıbnameleri ve modern tarihçilerin değerlendirmeleri ışığında tanıtmaktır. Bu yönüyle metin, bir tarihçinin kesin hükmünden ziyade, kaynak farklılıklarını yan yana koyarak okuyucuya muhakeme imkânı sunan bir tarih okuması niteliği taşır. Osman Bey'in hayatı üzerine bilgiler sınırlı olmakla birlikte, Selçuklu Devleti'nin çözülüş sürecinde uç bölgelerinde teşekkül eden siyasî boşluğu iyi değerlendirdiği açıktır. Ertuğrul Bey'den devralınan küçük uç bölgesi, Bizans'ın sınır zafiyetleri, Türkmen göçleri ve gazâ ideolojisinin oluşturduğu dinamikler sayesinde kısa sürede bir beylik çekirdeğine dönüşmüştür. Bu çalışma boyunca görüldüğü üzere, Osman Bey'in tarih sahnesindeki önemi yalnızca savaş kazanmakta değil; vergi düzeni kurması, pazar teşkilatı oluşturması, adına hutbe okutması, kadı

tayin etmesi gibi devlet yapısına ait unsurları bilinçli şekilde uygulamasında yatar. Bu nedenle bazı tarihçiler, Osman Gazi'yi yalnız bir gazî komutan değil, şehir merkezli hâkimiyet fikrine yönelmiş ilk Türk siyasi zekâlardan biri olarak değerlendirmektedir. Osmanlı Devleti'nin kuruluş tarihi üzerine 1299 ve 1302 tartışmaları da bu sebeple önemlidir. Halil İnalcık'ın da belirttiği gibi, 1302 Bapheus Savaşı yalnız bir askerî zafer değil, Osman Bey'in Bizans karşısında bağımsız bir siyasî güç olarak tanınmaya başladığı dönüm noktasıdır. Bu bağlamda devletin kuruluşunu bir "tarih"ten çok bir "süreç" olarak görmek daha isabetlidir. Bu metin, benim tarih alanındaki ilk akademik deneme çalışmam olmakla birlikte, amacı bir hükme varmak değil, kaynakları karşılaştırmak, çelişkileri göstermek ve Osmanlı tarihinin başlangıcına dair berrak bir panorama sunmaktır. Bazı eksiklikleri barındırdığı açıktır; özellikle alp teşkilatı, gazâ ideolojisinin tasavvufla ilişkisi veya Bizans iç siyasetinin daha derinlemesine incelenmesi ileride başka bir çalışmanın konusu olabilecektir. Bununla birlikte bu çalışma, sadece anlatı değil, kaynak temelli düşünmeye dayalı bir başlangıç olmayı

hedeflemiştir. Sonuç olarak Osman Bey, ne tamamen menkıbe kahramanı, ne de yalnızca sıradan bir uç beyidir. O, bir aşiret liderinden devlet kuruculuğuna yükselmiş; adı kimi kaynaklarda “Osman, Utman, Otman” şeklinde farklı geçse de kurduğu yapıyla tarihin en uzun ömürlü hanedanlarından birinin ilk halkasını temsil etmiştir. Bu çalışma, o halkayı anlamaya yönelik mütevazı bir denemedir.

Ayaz İpekcioglu

8.11.2025

Kaynakça

Yılmaz Öztuna – Osmanlı Devleti Tarihi, Cilt 1,
Ötüken Neşriyat, 1994.

Halil İnalcık – Devlet-i ‘Aliyye I, Türkiye İş
Bankası Kültür Yayınları, 2009.

Mustafa Cezar – Mufassal Osmanlı Tarihi, Cilt 1,
Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2010.

Ahmet Rasim – Osmanlı Tarihi, Cilt 1, Emir
Yayınları.

Aşıkpaşazade Osmanoğulları’nın Tarihi
Tevârîh-i Âl-i Osman